

Interpretación conforme.

Mario Alberto Salinas Sáenz

Resumen:

Se examina el desplazamiento del margen de apreciación nacional en México y Europa. En México, la SCJN integra estándares internacionales al interpretar derechos como la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad. Mientras que en Europa, el desplazamiento proviene de tribunales supranacionales, que imponen obligaciones a particulares y autoridades.

Palabras clave: margen de apreciación; discreción estatal; matrimonio igualitario; derecho a ser olvidado; motores de búsqueda; vigilancia laboral; interpretación conforme.

Introducción

La protección de derechos fundamentales en México, a través de interpretaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), han permitido integrar derechos internacionales a resoluciones mexicanas al vincular diversos temas a libre desarrollo de la personalidad y la dignidad. (López Sánchez, 2021).

Comparativamente, en el contexto europeo, se han emitido resoluciones que resultan vinculantes y resultan ser integradoras del derecho común. Tal como se ha resuelto en materia de datos personales y privacidad que han impuesto deberes a particulares que operan motores de búsqueda. Además, se exige a autoridades nacionales emitir criterios para actuar de manera proporcionada en contextos de vigilancia. (CJEU, 2014; *Bărbulescu v. Romania*, 2017).

Desarrollo

López Sánchez señala que la SCJN ha reconocido plenamente el matrimonio igualitario como un derecho humano. Ello a pesar de estar en contradicción con el derecho nacional. Es decir, el derecho del Estado fue desplazado, lo que incluso formó una obligación para que las entidades federativas reconocieran la institución. (López Sánchez, 2021).

El matrimonio, el cual fue considerado como una institución civil, ahora es ubicado por la judicatura en el terreno de la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad. Esta movimiento altera los límites de operación del legislador para crear normas y leyes. En instrumentos internacionales, se establece el derecho a fundar una familia sin dar detalles, por lo que se permite que los Estados establezcan requisitos que no transgredan tal principio. (López Sánchez, 2021).

En el plano mexicano, el desplazamiento del derecho local puede entenderse como una disminución de la capacidad de decisión de los legisladores nacionales, al dar un concepto distinto al matrimonio bajo la premisa de la protección de derechos fundamentales. (López Sánchez, 2021, pp. 2–3).

Comparativamente, en Europa, la protección de derechos llega desde decisiones supranacionales para obligar al derecho nacional directamente en congruencia. Sirve de ejemplo la sentencia *Google Spain* donde se establece que la responsabilidad en el tratamiento de operaciones como recopilar, registrar, organizar, almacenar y poner a disposición datos personales al indexar internet, aunque los datos ya estén publicados y permanezcan inalterados. (CJEU, 2014, párr. 28–31).

En el ámbito europeo, el desplazamiento se observa cuando el Tribunal Europeo exige un balance que el derecho nacional integre derechos del interesado de tal información. Aunque el balance puede variar según la naturaleza/sensibilidad de la información y el interés del público, especialmente si el interesado desempeña un papel en la vida pública. (CJEU, 2014).

De tal forma que el desplazamiento no es un margen de apreciación de juzgadores locales sino verificar que el Tribunal Europeo verificó impuso deberes de supresión/desindexación a un particulares y obligaciones a autoridades nacionales a decidir bajo un test estructurado de balance y temporalidad. (CJEU, 2014).

Frantziou destaca que la sentencia reconoce el derecho a solicitar la eliminación de datos personales de los motores de búsqueda, y subraya su impacto potencial sobre el funcionamiento de internet. Ella refiere que la construcción del concepto de control sobre datos personales tiende a desplazar la responsabilidad por afectaciones a la privacidad hacia una gama extensa de operadores de internet (Frantziou, 2014).

Conclusión

El desplazamiento del margen de apreciación nacional se presenta como un fenómeno interno de reorganización constitucional en México a través de la SCJN. En cual se reduce la capacidad operativa del legislador. Mientras que en el ámbito europeo se imponen obligaciones a particulares y al Estado mismo desde tribunales supranacionales. Con lo que se consolida un estándar europeo.

Por lo que podríamos señalar que las interpretaciones de derechos fundamentales en México resultan distintas pues es en el propio sistema interno el cómo se interpreta el derecho internacional. Mientras que en el ámbito europeo, es el propio Tribunal Europeo quien decide e interpreta sobre particulares y entidades nacionales.

Referencias.

- Court of Justice of the European Union. (2014). *Google Spain SL and Google Inc. v Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) and Mario Costeja González* (Case C-131/12), Judgment of 13 May 2014. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62012CJ0131>
- Frantziou, E. (2014). Further Developments in the Right to be Forgotten: The European Court of Justice's Judgment in Case C-131/12, *Google Spain, SL, Google Inc v Agencia Espanola de Proteccion de Datos*. *Human Rights Law Review*, 14(4), 761–777. <https://doi.org/10.1093/hrlr/ngu033>
- López Sánchez, R. (2021). El matrimonio homosexual a la luz de los sistemas interamericano y europeo de derechos humanos, y el desplazamiento de la

doctrina del margen de apreciación nacional en México. *Revista Estudios Jurídicos*.
Segunda Época, 21, e6763. <https://doi.org/10.17561/rej.n21.6763>